

УДК 159.9

Субъективный образ детства у современных родителей как основа формирования образовательной среды ребенка

Андреева А.Д.

ФГБНУ «Психологический институт РАО»

В статье анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на изучение субъективного образа детства у родителей, чьи дети поступают в школы, реализующие образовательные программы разного уровня сложности. Полученные данные, касающиеся структуры и содержания социальных представлений родителей будущих первоклассников об основных понятиях, входящих в смысловое поле проблемы детства, позволили создать описательные модели образа детства, характерные для родителей, выбравших для своих детей обычную общеобразовательную школу или школу с повышенными требованиями к способностям ребенка. Используемый метод прототипического анализа показал высокую чувствительность к различиям в структуре социальных представлений респондентов, живущих в одной культурной среде, но имеющих разные ценностные ориентиры и целевые установки.

Ключевые слова: детство, психологический образ, социальные представления, родители, образовательная среда.

Введение. Актуальность изучения структуры и содержания образа детства у современных родителей обусловлена значительными переменами, происходящими в обществе префигуративной культуры, существенно меняющими социальную ситуацию современного детства. Стремительные изменения экономической, технологической и коммуникационной среды общества, размывание границ детского и взрослого мира, нарушение традиции передачи родительского опыта, необходимость поиска новых моделей и способов родительского поведения оказывают заметное влияние на понимание взрослыми ценности детского периода жизни современного человека.

Родительские представления о том, чем должно быть наполнено детство современного ребенка, какое место в нем занимают разные виды детских деятельностей, какова роль семьи и школы в подготовке ребенка к будущей жизни составляют основное содержание субъективного психологического образа детства. Образ детства опосредует поведение родителей, выступая регулятором их мотивационно-потребностной сферы и являясь одним из факторов выбора формы обучения и образовательной программы для ребенка. Большинство семей осуществляет подобный выбор на этапе перехода от одной ступени образования к другой: от дошкольного звена к школьному, от начальной школы – к средней, и по завершении основного общего среднего образования, то есть после 9 класса.

В данной статье будут представлены результаты эмпирического изучения структуры и содержания социальных представлений родителей будущих перво-

классников об основных компонентах детства. Полученные материалы позволили нам реконструировать описательные модели образа детства, характерные для родителей, выбравших для своих детей обычную общеобразовательную школу или школу с программами повышенной сложности.

Концепция социальных представлений была разработана во второй половине XX столетия в рамках французской социально-психологической школы С.Московичи [8]. Согласно С.Московичи, социальные представления – это общественное обыденное сознание, в котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла различные убеждения (отчасти иррациональные), идеологические взгляды, знания, собственно наука, раскрывающие и во многом составляющие социальную реальность.

Под социальным представлением в концепции Московичи понимается сеть понятий, утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной коммуникации. Полноценное функционирование человека возможно только в том случае, если он понимает смысл происходящих событий, может объяснить их в соответствии с имеющейся у него картиной мира, собственным мировоззрением.

Социальные представления – основной элемент группового сознания, в них выражено отношение определенной группы к тому или иному объекту. Поэтому социальное представление выражает не индивидуальное мнение человека, а его мнение как члена группы, класса, структуры. Группа играет определяющую роль в выработке социального представления. Коллективные культурные представления описываются С. Московичи как бессознательные и связанные с навыком, получаемым в процессе социализации.

Для изучения поставленной в исследовании проблемы нами был использован структурный подход Ж.-К.Абрика [7; 9], предполагающий, что наиболее полное понимание значения и места того или иного социального представления в системе мировоззрения социальной группы дает анализ не только содержания, но и структуры этого представления.

В контексте данного подхода в качестве основных структурных элементов социального представления рассматриваются его ядро и периферия. Ядерная часть является, по сути, смыслообразующим элементом представления, отражая ценности, нормы, традиции, историю социальной группы. Ядро социального представления достаточно стабильно и устойчиво по отношению к внешнему вмешательству, к новым идеям и веяниям. Более чувствительными к индивидуальному опыту и конкретным обстоятельствам оказываются периферические области социальных представлений: их относительная изменчивость выполняет защитную функцию, принимая на себя «удары реальности» и ограждая тем самым

ядро представления от несущественной информации. Подобное строение социальных представлений помогает субъекту сохранять относительно устойчивую картину мира на протяжении практически всей жизни, и, вместе с тем, позволяет корректировать ее в соответствии с требованиями времени и обстоятельств. Однако при радикальных жизненных переменах новое содержание социальных представлений может сломать прежнюю структуру, затронув не только периферическую часть, но и ядро. Тогда возникает новое социальное представление, заменяющее прежнее в целостной картине мира как отдельного человека, так и социальной группы, к которой он принадлежит.

Материалы и методы исследования. Основным эмпирическим методом для изучения социальных представлений в рамках данного подхода стал метод свободных ассоциаций [3; 4; 5; 8]. Обработка и анализ полученных материалов проводились в соответствии с требованиями метода прототипического анализа П.Вержеса [7; 10].

Основными параметрами ассоциативных понятий, на основании которых они относятся к ядру либо к периферии социального представления, являются частота встречаемости ассоциации в данной выборке и ранг появления ассоциации в ответах респондентов. Пересечение точек медианы частоты встречаемости и среднего ранга появления ассоциаций образует систему координат, включающую четыре зоны. К I зоне - ядра социального представления - относятся ассоциации с высокой частотой встречаемости и низким средним рангом относительно центральной точки пересечения осей. В зоны потенциальных изменений входят ассоциации с низкой частотой встречаемости и низким средним рангом (зона II), причем некоторые исследователи считают, что это отражает позицию меньшинства, а также ассоциации с высокой частотой встречаемости и высоким средним рангом, которые обычно связывают с воздействием СМИ (зона III) [5]. Ассоциации с низкой частотой встречаемости и высоким средним рангом образуют собственно периферическую, наиболее подвижную зону социальных представлений (зона IV).

В исследовании приняли участие родители будущих первоклассников московской общеобразовательной школы № 799 (88 человек) и школы-интерната «Интеллектуал», реализующий программы образования повышенной сложности (52 человека).

Дискуссия. Респондентам было предложено написать по пять ассоциаций к понятиям, образующим смысловое поле проблемы психологического образа детства как основы формирования образовательной среды ребенка. В этот перечень мы включили такие категории как «детство», «родители», «игра», «учеба», «педагог», «одноклассники».

От родителей школы № 799 всего было получено 2072 ассоциации по всем 6 позициям, то есть каждый респондент указал в среднем по 3,92 ассоциации к одному понятию. От родителей школы «Интеллектуал» получено 1275 ассоциаций, по 4,09 ассоциации к одному понятию в среднем. При обработке данных близкие по смыслу и синонимичные словосочетания и понятия относились нами к одной ассоциации. Для дальнейшего анализа учитывались лишь те ассоциации, которые дали не менее 5% респондентов.

Кроме того, отметим, что общий список ассоциаций, предложенных родителями школы № 799, значительно шире и разнообразнее перечня ассоциаций, предложенных родителями «Интеллектуала». Аморфность, диффузность социальных представлений родителей школы № 799 об основных аспектах детства позволяет сделать предварительный вывод о правомерности сравнения данных родительских групп как различающихся по степени осознанности и мотивированности выбора образовательной программы для своих детей.

Рассмотрим полученные данные более подробно.

В таблицах 1 и 1а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Детство».

Таблица 1. Структура и содержание социального представления «Детство» (школа № 799).

ча- стога	средний ранг	
	< 2,88	≥ 2,88
≥ 14,5	счастье (1,95), радость (2,26), игры (2,34), игрушки (2,38), прогулки (2,74), веселье (2,82)	беззаботность (2,93), друзья (2,96), родители (3,36)
< 14,5	любопытность (2,54), наив- ность (2,63), сладости (2,7), скука (2,2)	детский сад (3), дедушка/бабушка (3,15), школа (3,17), подарки (3,33), любовь (3,88), книги (4,33)

В ядро социального представления «детство» для данной группы респондентов вошли такие понятия как *счастье, радость, игры, игрушки, прогулки, веселье* (последовательность соответствует рангу ассоциации). В зону потенциальных изменений вошли понятия *беззаботность, друзья, родители, любопытность, наивность, сладости, скука*, а понятия *детский сад, дедушка/бабушка, школа, подарки, любовь и книги* образуют собственно периферическую, наиболее подвижную часть данного социального представления. Реконструированный в соответствии с выявленной структурой социального представления образ отра-

жает традиционный стереотип так называемого «счастливого детства», заполненного играми, прогулками, весельем и радостью наивного познания мира. Понятия, относящиеся к сфере социализации ребенка (детский сад, школа, книги), входят в представление о детстве в качестве второстепенных.

Таблица 1а. Структура и содержание социального представления «Детство» (школа «Интеллектуал»).

ча- стога	средний ранг	
	< 3,18	≥ 3,18
≥ 12	счастье (1,57), беззаботность (2,25), радость (2,33), познание (2,4), прогулки (2,8)	родители (4,5), книги (4,7)
< 12	лето (2,33), труд (2,5), игра (3)	любовь (3,5), будущее (4,5), друзья (4,7)

В данном случае ядро социального представления «детство» образуют такие понятия как *счастье, беззаботность, радость, познание, прогулки*, (последовательность соответствует рангу ассоциации). В зону потенциальных изменений вошли понятия *родители, книги, лето, труд и игра*, в периферическую зону - *любовь, будущее и друзья*. Можно видеть, что представление о детстве родителей «Интеллектуала» тоже достаточно стереотипно, однако в него включаются не только атрибуты «счастья», но и элементы взрослости, такие, как труд, книги и даже будущее. Примечательно, что для этой выборки респондентов друзья оказались на периферии социального представления о детстве, а традиционные институты социализации (детский сад, школа) вовсе не вошли в него.

В таблицах 2 и 2а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Родители».

Таблица 2. Структура и содержание социального представления «Родители» (школа № 799).

ча- стога	средний ранг	
	< 2,84	≥ 2,84
≥ 15	мама (1,33), забота (2,26), ответственность (2,31), доброта (2,59), любовь (2,68)	поддержка (2,86), доверие (3,28), воспитание/обучение (3,54), семья (3,65)
< 15	папа (2,23), счастье (2,5), авторитет (2,62), защита (2,63),	бабушка/дед (3,15), совместный отдых (3,33), дом, (3,44), наказания (3,86)

В ядро социального представления «Родители» вошли такие понятия как *мама, забота, ответственность, доброта, любовь* (последовательность соответствует рангу ассоциации). В зону потенциальных изменений вошли понятия *поддержка, доверие, воспитание/обучение, семья, папа, счастье, авторитет и защита*, а понятия *дедушка/бабушка, совместный отдых, дом и наказания* образуют периферическую часть данного социального представления. Очевидно, что для данной выборки респондентов материнская забота и любовь составляют основу образа родительства, а все важные социальные функции семьи, связанные с защитой, поддержкой, воспитанием детей, оказались в зоне потенциальных изменений. Состав семьи также не входит в ядерную часть представления о родителе, а наказания, равно как и радость совместного бытия, и вовсе оказались на его периферии. По-видимому, это отражает направления трансформации современной семьи в контексте так называемого второго демографического перехода. Семья становится более демократичной, ее структура перестает быть жесткой, детоцентричной, приоритет отдается идее комфортного существования всех ее членов и естественного вхождения ребенка в жизнь семьи [6].

Таблица 2а. Структура и содержание социального представления «Родители» (школа «Интеллектуал»).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,75	≥ 2,75
≥ 19	любовь (2,14), защита (2,2), поддержка (2,55), семья (2,67)	воспитание, обучение (3,8)
< 19	дом (1,67), счастье (2), авторитет (2,7)	строгость (3,2), ответственность (3), прогулки (4,33)

Для этой группы респондентов ядро социального представления о родителях связано как раз с ценностью главных семейных функций – *любви, защиты и поддержки*. В своих ответах они не дифференцируют членов семьи по их значимости для ребенка, указывая на *семью* в целом как на важнейший элемент социального феномена родительства. Зону потенциальных изменений образуют понятия *воспитание/обучение, дом, счастье, авторитет*, периферическую часть – *строгость, ответственность и прогулки*.

Обращает на себя внимание совпадение места и веса отдельных структурных элементов рассматриваемого социального представления в ответах респондентов обеих выборок. Так, категории *счастье* и *авторитет* имеют близкие ранговые показатели и занимают область ассоциаций, указываемых меньшинством

опрашиваемых, категория *воспитание и обучение детей* располагается в зоне популярных ответов, а ассоциации, связанные с наказаниями и совместным отдыхом, находятся в периферической зоне.

В таблицах 3 и 3а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Игра».

Таблица 3. Структура и содержание социального представления «Игра» (школа 799).

частота	средний ранг	
	< 2,82	≥ 2,82
≥ 24	веселье/радость (2,04), подвижные игры (2,49), спортивные игры (2,5)	развитие/познание (3), игрушки (3,09), друзья (3,22)
< 24	азарт (2,8), компьютерные (2,7)	настольные игры (2,9), интерес (3,02), отдых (3,2)

Ядро социального представления «Игра» для родителей школы № 799 образуют такие понятия как *веселье, подвижные игры, спортивные игры* (последовательность соответствует рангу ассоциации). В зону потенциальных изменений входят *развитие/познание, игрушки, друзья, азарт и компьютерные игры*, а понятия *настольные игры, интерес и отдых* находятся в периферической части данного социального представления. Для данной группы родителей детская игра ассоциируется с подвижностью, весельем, азартом, общением с друзьями, развивающие и компьютерные игры также являются значимым элементом жизни современного ребенка. На интерес к настольным играм указало незначительное количество респондентов.

Таблица 3а. Структура и содержание социального представления «Игра» (школа «Интеллектуал»).

частота	средний ранг	
	< 3,07	≥ 3,07
≥ 17	логические (1,75), подвижные (2,33), веселье (2,4)	настольные (3,17), спортивные (4), развитие, познание (4)
< 17	ролевые (2), азарт (2,9)	друзья (3,67), компьютерные (4,5)

Наибольшую значимость для родителей школы «Интеллектуал» имеют логические игры, занимающие лидирующую позицию в структуре представления об игре. Как и для респондентов школы № 799, в ядерную часть входят *подвиж-*

ные игры и веселье, в зоне потенциальных изменений оказываются *развитие/познание* и *азарт*. Настольные, спортивные, ролевые игры также важны для родителей «Интеллектуала», а *дружья* и *компьютерные игры* занимают периферическую часть представления об игре. Для этих родителей детская игра – это тоже подвижность, веселье и азарт, но решающее значение для развития ребенка имеют логические, настольные и ролевые игры. Общение с друзьями наряду с компьютерными играми оказалось на периферии их представления об игре, что свидетельствует о невысокой ценности этих элементов детской жизни для родителей, ориентированных на качественное образование своих детей.

В таблицах 4 и 4а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Учеба».

Таблица 4. Структура и содержание социального представления «Учеба» (школа № 799).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,78	≥ 2,78
≥ 11,5	интерес (1,88), труд (2,06), самодисциплина (2,12), знания (2,27), конкретные предметы (2,69)	учитель (3), школа (3,05), уроки (3,06), друзья (3,08), школьные атрибуты (4)
< 11,5	ответственность (2,14), развитие (2,2), книги/учебники (2,5), познание мира (2,57)	оценки (2,78), фундамент будущего (2,99), успех (3,4), негативные переживания (3,9)

Родители школы № 799 придерживаются традиционного отношения к учебе как важной части жизни ребенка. В ядро данного социального представления вошли понятия *интерес, труд, самодисциплина, знания*, а также указания на различные школьные *предметы*. Зону потенциальных изменений образуют понятия *учитель, школа, уроки, друзья, школьные атрибуты* (класс, парта, звонок, мел, доска, портфель), *ответственность, развитие, книги, познание мира*. На периферии остались *оценки, успехи и огорчения*, а также отношение к учебе как к *фундаменту будущего*. Иными словами, учеба – это интересная, сложная и ответственная деятельность, неотделимая от школы как социального института. Связанные с учебой в школе эмоциональные переживания, как позитивные, так и негативные, имеют второстепенное значение, сама же учеба воспринимается часть сегодняшней, а не будущей жизни ребенка.

Для родителей «Интеллектуала» социальное представление об учебе оказалось весьма бедным на ассоциации. Для них, как и для родителей школы 799, учеба связана с интересом к знаниям, общением с друзьями, традиционными

школьными атрибутами. Разница, однако, состоит в том, что понятия *школа* и *учитель* оказались лишь на периферии данного социального представления, зато появилось понятие *нагрузка*, отсутствовавшее у родителей обычной школы. С определенной долей допущения можно предположить, что *нагрузка* синонимична понятию *труд*, отмеченному родителями школы 799, но только в том случае, если понимать учебу как тяжелый труд, а не как социально важную, ответственную деятельность. Кроме того, родители «Интеллектуала» рассматривают школьное обучение не как фактор развития ребенка, а как ступень в его общем образовании, о чем свидетельствует достаточно высокая значимость понятия *университет*. Очевидно, что школа как социальный институт не имеет для них традиционного высокого значения, отношение к ней скорее функциональное, нежели личностное.

Таблица 4а. Структура и содержание социального представления «Учеба» (школа «Интеллектуал»).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,65	≥ 2,65
≥ 14	интерес (2,17), знания (2,25), друзья (2,5),	нагрузка (2,75), школьные атри- буты (2,82)
< 14	университет (2), необходимость (2,33)	школа (2,67), учитель (3), вся жизнь (4)

В таблицах 5 и 5а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Педагог».

Таблица 5. Структура и содержание социального представления «Педагог» (школа № 799).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,81	≥ 2,81
≥ 12	наставник (1,69), авторитет (2,35), знания (2,55), профессионализм (2,74), требовательность (2,74)	терпение (2,83), помощник (2,88), доброта (2,88), учебный процесс (2,94), справедливость (3,08)
< 12	друг (2,1), мудрость (2,22), внима- ние (2,3), доверие (2,67)	внешние атрибуты (3,29), любовь к детям (3,55), школа (3,57)

Ядро социального представления о педагоге для данной выборки составляют такие понятия как *наставник, авторитет, знания, профессионализм, требовательность* (последовательность представления ассоциаций соответствует их рангу), в область потенциальных изменений вошли понятия *терпение, помощник, доброта, учебный процесс, справедливость, друг, мудрость, внимание, доверие*. Периферическая часть образована *внешними атрибутами* (указка, доска, красная ручка, очки), *любовью к детям, школой*. Таким образом, родители массовой школы убеждены, что педагог должен быть авторитетным, знающим и требовательным профессионалом, желательно терпеливым, добрым, справедливым, внимательным и мудрым. Любовь к детям рассматривается скорее как стереотипный атрибут учителя, нежели профессионально-ценное качество.

Таблица 5а. Структура и содержание социального представления «Педагог» (школа «Интеллектуал»).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,78	≥ 2,78
≥ 16	строгость (1,75), помощь (2,4), авторитет (2,5), терпение (2,75)	знания (3), профессионализм (3,2)
< 16	доброта (2,25), друг (2,4), мудрость (2,67)	справедливость (3,67), индивидуальность (4)

Родители «Интеллектуала» придерживаются похожей позиции: педагог должен быть, в первую очередь, *строгим, авторитетным, терпеливым* и готовым оказать ребенку необходимую *помощь*. Высокий уровень *знаний, профессионализм, доброта, мудрость и дружелюбие* имеют для них существенное значение, однако, не первоочередное. На периферии оказались такие личностные качества педагога как *справедливость* и *индивидуальность*.

По-видимому, для современных родителей наибольшую ценность представляют те черты педагога, которые связаны с его умением учить, требовать и помогать в освоении нового. В ядро данного социального представления попало лишь одно личностное качество – терпение, в то время как другие профессионально значимые качества личности педагога оказались в зоне потенциальных изменений, то есть не воспринимаются респондентами как обязательные. Иными словами, хорошо, если педагог добр, внимателен и терпелив, но гораздо важнее, чтобы он хорошо учил, умел объяснить материал, уверенно вел учеников по дороге знаний. Такое отношение к педагогу как к функции свидетельствует о де-

вальвации в современном обществе содержания профессии педагога, утрате гуманитарного смысла его профессиональной деятельности и сведения ее лишь к трансляции знаний.

Изменение модели взаимодействия школы и семьи, возложившее приоритет ответственности за воспитание и образование детей на семью [1], стало причиной снижения традиционной ценности школы как социального института. Школа утратила свой статус носителя и проводника культуры и превратилась в учреждение, оказывающее образовательные услуги, качество которых измеряется конкретными учебными достижениями ребенка.

В таблицах 6 и 6а приведены данные о структуре социальных представлений родителей по категории «Одноклассники».

Таблица 6. Структура и содержание социального представления «Одноклассники» (школа № 799).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,97	≥ 2,97
≥ 13	друзья (1,49), общение (2,6), школа (2,93), веселье (2,95)	отзывчивость (3), помощь (3,27), досуг (3,37), учеба (3,57)
< 13	коллектив (2)	праздники (3), общие интересы (3,09), первая любовь (3,17), соперничество (3,2), экскурсии (3,33), на всю жизнь (3,57)

Таблица 6а. Структура и содержание социального представления «Одноклассники» (школа «Интеллектуал»).

ча- стота	средний ранг	
	< 2,79	≥ 2,79
≥ 16	друзья (1,11), разные (2,5), учеба (2,5)	поддержка, помощь (3), праздники (3,75), соперничество (3,8)
< 16	досуг (2)	школа (2,81), веселье (3,67)

Ядро социального представления «Одноклассники» для родителей массовой школы составляют такие понятия как *друзья, общение, школа, веселье* (последовательность представления ассоциаций соответствует их рангу). Зону потенциальных изменений образуют понятия *коллектив, отзывчивость, помощь, досуг и учеба*. На периферии представления оказались понятия, не специфичные для школы, отражающие конкретное содержание повседневной жизни детей.

Можно видеть, что образ одноклассников для этой выборки респондентов несколько идеалистичен и отражает традиционный стереотип «дружного класса».

Для родителей школы «Интеллектуал» одноклассники ассоциируются прежде всего с друзьями по учебе, причем не обязательно в школе (понятие *школа* оказалось в наименее значимой, периферической зоне). С ними проводят досуг и праздники, от них ждут помощи и поддержки, но они же воспринимаются как соперники. Такое представление об одноклассниках отвечает приоритетам современного образования, связанным с воспитанием конкурентоспособной личности, которая сможет успешно адаптироваться на рынке труда. Способности конкурировать, соперничать, бороться и побеждать становятся социально ценными качествами личности современного человека, задающими вектор воспитательных и образовательных усилий родителей и определяющими их отношение к успехам и достижениям детей [2].

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что метод прототипического анализа обладает высокой чувствительностью к тонким различиям в структуре социальных представлений респондентов, живущих в одной культурной среде, но имеющих разные ценностные ориентиры и целевые установки. Сравнительный анализ структуры и содержания социальных представлений родителей о понятиях, образующих смысловое поле изучаемой проблемы, позволил создать описательные модели психологического образа детства, которыми они руководствуются при выборе образовательной среды для своих детей.

Так, родители, чьи дети поступили в *обычную общеобразовательную школу*, опираются на традиционный стереотип так называемого «счастливого детства», заполненного подвижными веселыми играми, прогулками, общением с другими детьми, весельем и радостью наивного познания мира. Фундаментом счастливого детства является материнская любовь и забота, при этом состав семьи и ее основные социальные функции имеют второстепенное значение. Такие важные факторы и институты социализации как воспитание, обучение, культурное и познавательное развитие, детский сад, школа не являются незыблемыми элементами детства, их содержание и значение в детской жизни может меняться в зависимости от конкретных обстоятельств и семейных приоритетов. Тем не менее, для этих родителей учеба – это интересная, сложная и ответственная деятельность, существенная часть сегодняшней жизни ребенка, неотделимая от школы как социального института. Первый учитель ребенка вовсе не должен стать ему «второй мамой», от него ждут профессиональных знаний и требовательности, в первую очередь, и терпения, доброты, справедливости, мудрости, во вторую. Любовь к детям рассматривается скорее как стереотипный атрибут

социальной роли учителя, нежели профессионально-ценное качество. Ожидается, что одноклассники будут составлять основной круг общения ребенка, станут товарищами не только по учебе, но и по играм, прогулкам, праздникам. Такой традиционный стереотип «дружного класса» свидетельствует об отсутствии явных стратификационных установок у родителей, выбравших для своих детей массовую школу.

Реконструкция образа детства, на который опираются *родители, выбравшие школу «Интеллектуал»*, показала, что определенная стереотипность представлений этих родителей о «счастлимом детстве» как времени веселых подвижных игр и прогулок не препятствует включению в них некоторых элементов взрослости, таких, как труд, книги и даже будущее. Общество сверстников, детский сад, школа менее важны для хорошего детства, чем любовь, защита и поддержка семьи. Указывая не на отдельных членов семьи, а на *семью* в целом как на важнейшее условие психологического благополучия ребенка, родители демонстрируют свое отношение к ребенку именно как к семейной ценности. Развитию и воспитанию ребенка уделяется специальное внимание, взрослые играют с ним в логические и настольные игры, роль компьютерных игр весьма незначительна. Школьное обучение рассматривается только как ступень в общем образовании ребенка, условие для так называемого «хорошего старта». От учителя ждут качественных знаний и высокого профессионализма, требовательности и строгости, его личностные качества не столь существенны. В этом позиция родителей обеих выборок совпадает, что свидетельствует об утрате гуманитарного содержания профессиональной деятельности педагога и сведения ее лишь к трансляции знаний. Отношение к одноклассникам амбивалентное, они воспринимаются не только как друзья, но и как соперники, что типично для школ с высокими требованиями к учебным достижениям. Такая готовность к соперничеству отражает целевые установки родителей первоклассников на социализацию детей в высококонкурентной среде.

Выводы. Таким образом, мы видим, что образ детства, которым руководствуются родители, выбирающие для своих детей обычную общеобразовательную школу рядом с домом, оказывается более традиционным, в значительной степени опирающимся на социальные стереотипы детства, существующие в культуре нашего общества. Этот образ несколько аморфен, в нем есть место для разных вариантов проживания детства, есть пространство для маневра в случае изменения обстоятельств жизни или семейных приоритетов.

Образ детства, на который опираются родители, стремящиеся отдать ребенка в школу с повышенным уровнем требований к учебной программе, оказы-

вается более четким, направленным на достижение ребенком высоких результатов в развитии и образовании. Можно сказать, что с точки зрения этих родителей детство должно быть исключительно «питательным» и полезным: интенсивное развитие и качественное образование дадут ребенку хороший старт, помогут выстоять в острой конкурентной борьбе за жизненный успех. Однако такие целевые установки таят в себе опасность дисфункции чувства родительской ответственности [2], провоцируют проявление родительского перфекционизма и создают угрозу психологическому благополучию ребенка.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 17-06-00036.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева А.Д. Социальная модель взаимодействия семьи и школы в контексте реформы российского образования // *Семья, брак и родительство в современной России*. Выпуск 2. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2015. С. 347-355.
2. Андреева А.Д. Родительский перфекционизм как мотивационная основа воспитания и образования детей // *Теоретическая и экспериментальная психология*. 2015. Т.8 №1. С. 40-48.
3. Бовина И.Б. Представления о здоровье и болезни в молодежной среде // *Вопросы психологии*. 2005. № 3. С. 90-96.
4. Борисова А.М., Воловикова М.И. Психолого-мировоззренческие функции праздника в российском обществе // *Психологические проблемы современного российского общества*. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2012. С. 125-195.
5. Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2006. 400 с.
6. Захаров С.В. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход // *Отечественные записки*. 2005. №3. – С. 124-140.
7. Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // *Психологический журнал*. 1995. Т. 15. № 1. С. 3-18.
8. Мурашенкова Н.В. Структура социальных представлений молодежи об экстремизме и патриотизме // *Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал)*. 2012. № 12(20). Код доступа: www.sisp.nkras.ru
9. Abric J-C. A Structural Approach to Social Representations // *Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions* / Eds. by K.Deaux, G. Philogène. Oxford: Blackwell Publishers. 2001. P. 42–47.
10. Vergès P. L'Evocation de l'argent: une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation // *Bulletin de psychologie*. 1992. Tome XLV. No 405. P. 203–209.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva A. D. Social Model of Interaction between Family and School in the Context of the Russian Education Reform // *Family, Marriage and Parenthood in Modern Russia*. Issue 2. Moscow, “Institute of Psychology RAS” Publ. 2015. Pp. 347-355.
2. Andreeva A. D. Parents' Perfectionism as the Motivational Basis of Children's Upbringing and Education // *Theoretical and Experimental Psychology*. 2015. Vol. 8 № 1. Pp. 40-48.
3. Bovina I. B. Health and Disease Representations among the Young // *The Questions of Psychology*. 2005. № 3. Pp. 90-96.

4. Borisova A.M., Volovikova M.I. Psychological and Ideological Functions of Holiday in Russian Society // Psychological Problems of Modern Russian Society. Moscow, "Institute of Psychology RAS" Publ. 2012. Pp. 125-195.
5. Emelyanova T. P. On the Constructing of Social Representations in the Context of Transformation of Russian Society. Moscow, "Institute of Psychology RAS" Publ. 2006. 400 pp.
6. Zakharov S. V. Birth Rate Projections in Russia: the Second Demographic Transition // Notes of the Fatherland. 2005. № 3. Pp. 124-140.
7. Moscovici S. Social Representations: a Historical View // Psychological Journal. 1995. Vol. 15. № 1. Pp. 3-18.
8. Murashchenkova N. V. The Structure of Social Representations of the Young about Extremism and Patriotism // Modern Studies of Social Problems (electronic scientific journal). 2012. № 12(20). Access Code: www.sisp.nkras.ru
9. Abric J-C. A Structural Approach to Social Representations // Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions / Eds. by K.Deaux, G. Philogène. Oxford: Blackwell Publishers. 2001. P. 42-47.
10. Vergès P. L'Evocation de l'argent: une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation // Bulletin de psychologie. 1992. Tome XLV. No 405. P. 203-209.

MODERN PARENTS' SUBJECTIVE IMAGE OF CHILDHOOD AS THE BASIS FOR FORMATION OF CHILD'S EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Andreeva A.D.

FGBNU "Psychological Institute of Russian Academy of Education"

The article presents the analysis of an empirical research aimed to study the subjective image of childhood characteristic of the parents whose children go to schools that realize educational programmes of different levels of complexity. The data reflecting the structure and the content of social representations of future first-graders' parents and their idea of the essential concepts belonging to the semantic field of childhood problem allowed us to create descriptive models of childhood image characteristic of the parents who choose a general education secondary school for their children or a school that makes higher demands on children's abilities. The method of prototypical analysis used in the research proved to be very sensitive to the differences in the structure of social representations of the respondents who live in the same cultural environment but have different value orientations and target settings.

Keywords: childhood, psychological image, social representations, parents, educational environment.

Сведения об авторе:

Андреева Алла Дамировна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Психологический институт РАО», 125009, г.Москва, Моховая ул., д.9, стр.4. e-mail: alladamirovna@yandex.ru.

Andreeva Alla D., Ph. D., Senior Researcher, the Head of the Laboratory of the Scientific Bases of Children's Practical Psychology, FGBNU "Psychological Institute of Russian Academy of Education", Moscow, Mokhovaya st., 9, apt. 4, e-mail: alladamirovna@yandex.ru.

Ссылка для цитирования:

Андреева А.Д. Субъективный образ детства у современных родителей как основа формирования образовательной среды ребенка // Гуманитарный научный вестник. 2017. №7. С. 33-47. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№7-Andreeva.pdf>